

УДК 665.127.46:665.345.4

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967637>

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРІННЯ АМАРАНТОВОЇ І ЛЛЯНОЇ ОЛІЙ

Задорожний¹ В.Г., Чулак² Л.Д., Чулак² Ю.Л., Чулак² О.Л.

¹Одеська академія харчових технологій

²Міжнародний гуманітарний університет

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАРЕНИЯ АМАРАНТОВОГО И ЛЬНЯНОГО МАСЕЛ

Задорожний¹ В.Г., Чулак² Л.Д., Чулак² Ю.Л., Чулак² А.Л.

¹Одесская академия пищевых технологий

²Международный гуманитарный университет

STUDY OF CHANGES IN THE PROPERTIES OF AMARANTH AND FLAX OILS

Zadorozhny¹ V.G., Chulak² L.D., Chulak² Yu.L., Chulak² O.L.

¹Odessa Academy of Food Technologies

²International Humanities University

Summary/Резюме

The study of the oxidation processes of vegetable oils is of key importance in identifying ways to minimize their losses and in the development of adequate methods and criteria for quality control, storage conditions and establishing the shelf life of the product. The main purpose of the work was to study the kinetics and regularities of the oxidation of vegetable oils (amaranth and linseed) used in pharmacology. The work investigated the change in the characteristics of amaranth oil with time and with heating. For comparison, we chose flaxseed oil. Heating was carried out at 80 ° C. Studies have shown different stability of oils under experimental conditions. Peroxide numbers of flaxseed oil during the experiment increased from 1.5 to 12.8; mmol active O/kg, and amaranth oil from 0.9 to 12.1 mmol active O/kg. It is confirmed that one of the main secondary oxidation products in linseed oil is E-2,4-heptadienal, 3,5-octadiene-2-OH and E-2,4-decadienal, in amaranth oil - E-2,4-decadienal. The analysis of oxidized amaranth oil revealed the following carbonyl compounds: heptanal, 2-heptenal (E), E 2,4-decadienal. The peak of squalene and tocotrienol is also significantly reduced. The data obtained can be used to develop express methods for quality control of vegetable oils.

Key words: *amaranth oil, linseed oil, oxidation of vegetable oils, quality control method.*

Исследование процессов окисления растительных масел имеет ключевое значение в определении путей минимизации их потерь и разработке адекватных методов и критериев контроля качества, условий хранения и установления сроков годности продукта. Основной целью работы было исследование кинетики и закономерностей окисления растительных масел (амарантового и льняного), применяемых в фармакологии. В работе исследовалось изменение характеристик амарантового масла со временем и при нагреве. Для сравнения выбрали льняное

масло. Нагрев проводили при 80 °С. Исследования показали разную стабильность масел в условиях эксперимента. Перекисные числа льняного масла за время эксперимента выросли с 1,5 до 12,8; ммоль акт.О/кг, а амарантового масла с 0,9 до 12,1 ммоль акт.О / кг. Подтверждено, что одними из основных вторичных продуктов окисления в льняном масле есть Е-2,4-гептадиеналь, 3,5-октадиен-2-ОН и Е-2,4-декадиеналь, в амарантовом- Е-2,4-декадиеналь. При анализе окисленного амарантового масла были выявлены следующие карбонильные соединения: гептаналь, 2-гептеналь (Е), Е 2,4-декадиеналь. Пик сквалена и токотриенола также существенно уменьшается. Полученные данные могут быть использованы для разработки экспресс-методов контроля качества растительных масел.

Ключевые слова: амарантовое масло, льняное масло, окисление растительных масел, метод контроля качества.

Дослідження процесів окиснення рослинних олій має ключове значення у визначенні шляхів їх мінімізації та розробці адекватних методів і критеріїв контролю якості, умов зберігання і встановлення термінів придатності продукту. Основною метою роботи було дослідження кінетики та закономірностей окислення рослинних олій (амарантової і льняної) вживаних у фармакології. В роботі досліджувалась зміна характеристик амарантової олії з часом при її нагріві. Для порівняння вибрали льняну олію. Нагрів проводився при 80 °С. Дослідження показали різну стабільність олій в умовах експерименту. Перекисні числа льняної олії за час експерименту зросли для зразків: від 1,5 до 12,8; ммоль акт.О/кг відповідно, а у амарантової олії з 0,9 до 12,1 ммоль акт.О/кг. Підтверджено, що одними з основних вторинних продуктів окислення в льняній олії є Е-2,4-гептадиеналь, 3,5-октадиен-2-ОН і Е-2,4-декадиеналь, в амарантовій- Е-2,4-декадиеналь. При аналізі окисленої амарантової олії були виявлені наступні карбонільні з'єднання: гептаналь, 2-гептеналь (Е), Е- 2,4-декадиеналь. Пік сквалена і токотриенола також суттєво зменшується. Отримані дані можуть бути використані для розробки експрес-методів контролю якості рослинних олій.

Ключові слова: амарантова олія, льяна олія, окиснення рослинних олій, метод контролю якості.

Рослинні олії займають особливе місце у фармакології. Олії є цінними джерелами висококалорійних жирів і есенціальних жирних кислот, фосфоліпідів, каротиноїдів, природних антиоксидантів і інших фізіологічно активних речовин, представлених в різному якісному і кількісному співвідношенні залежно від виду олії і технології виробництва. Рослинні олії застосовуються також в якості базисних косметичних олій і входять до складу кремів, масажних олій і інших засобів для догляду за шкірою. У косметиці, зокрема, у складі масажних кремів, кремів для тіла та спа-процедур, в якості функціональних та одоріруючих

компонентів часто застосовуються олії рослинного походження. Ці природні субстанції можуть робити істотний вплив на оксистабільність, споживчі властивості та збереження готового продукту. Тому вивчення антиоксидантних властивостей рослинних олій є важливим питанням для косметичної індустрії.

В останні десятиліття значно виріс інтерес до проблеми контрольованого перекисного окиснення ліпідів, оскільки активізація вільнорадикального окислення і так званий синдром пероксидації лежать в основі багатьох захворювань і мають прямий зв'язок з процесом старіння, серед причин виникнення яких

найменш вивчена роль харчового чинника [1-3].

Дослідження процесів окиснення рослинних олій має ключове значення у визначенні шляхів їх мінімізації та розробці адекватних методів і критеріїв контролю якості, умов зберігання і встановлення термінів придатності продукту.

Існує декілька напрямів зниження масової долі продуктів окислення в олії:

- застосування антиоксидантів — інгібіторів окислення;
- усунення доступу повітря і металів змінної валентності;
- застосування інертних газів;
- отримання олій зі збереженою природною структурою олії в сферосомах (технології екструзій).

Основною **метою** роботи було дослідження кінетики та закономірностей окислення рослинних олій (амарантової і лляної) вживаних у фармакології. В роботі досліджувалась зміна характеристик амарантової олії з часом при її нагріві. Для порівняння вибрали лляну олію. Нагрів проводився при 80 °С.

Наши дослідження показали різну стабільність олій в умовах експерименту. Перекисні числа лляної олії за час експерименту зросли для зразків: №1 — від 1,5 до 12,8; ммоль акт.О/кг відповідно, а у амарантової олії від 0,9 до 12,1 ммоль акт.О/кг. (Таблиця 1)

Отримані ре-

зультати підтверджують дані літературного огляду, згідно з якими у високоліноленових оліях при самоокислюванні відбувається відносно швидко накопичення вторинних продуктів окислення.

Оскільки в процесі окислення рослинних олій протікає безліч реакцій, в результаті яких відбувається одночасне утворення первинних і вторинних продуктів окислення, глибина окислення олій не може бути охарактеризована одним яким-небудь показником, наприклад, П.ч. чи А.ч. У цьому сенсі величина *totox* (2П.ч.+А.ч.) повніше відбиває глибину окислювальної деструкції, незважаючи на умовність цього показника.

Органолептична оцінка, що паралельно проводилася, показала, що вади смаку лляної олії виявляються при значенні *totox* > 10, а у амарантової > 8. Це підтверджує доцільність введення цього

Таблиця 1

Зміна перекисного числа при окисленні лляної і амарантової олій (80°С)

Час нагрівання (год)	Перекисне число: ммоль акт. О/кг	
	Лляна олія	Амарантова олія
1	1,5	0,9
2	2,7	1,9
3	7	6,0
4	11,5	10,1
5	12,2	11,2
6	12,8	12,1

Таблиця 2

Зміна анізидинового числа (А.ч. у. е.) при окисленні лляної і амарантової олій при 80°С

Час нагрівання (год)	Анізидинове число — у.е.	
	Лляна олія	Амарантова олія
1	0,9	0,8
2	1,0	0,9
3	1,5	1,3
4	1,9	1,6
5	2,8	2,3

Таблиця 3

Зміна *totox* при окисленні лляної і амарантової олій (80°С)

Час нагрівання (год)	<i>Totox</i> (2П.ч. + А.ч.)	
	Лляна олія	Амарантова олія
1	3,9	2,6
2	6,4	4,7
3	15,0	13,3
4	24,0	21,8
5	25,2	24,7
6	29,1	27,2

значення в якості нормативного показника для амарантової і лляної олії. Також граничне значення тоток, гарантуючу якість олії, вказують на сайті Всесвітньої продовольчої програми [1]. Динаміка тоток представлена в Таблиці 3.

Безрозмірність А.ч. ускладнює зіставлення глибини окислювальних змін, що характеризується ним, з такою для інших показників окислюваності, проте, А.ч. досить задовільно характеризує міру деструкції таких висококонена-

Рис. 1. Хромато-мас спектрограма свіжої амарантової олії (П.ч. = 0,9)

Рис. 2. Хромато-мас спектрограма свіжої лляної олії (П.ч. = 1,5) [5].

сичених ліпідів, досліджених олій в динаміці.

Дослідження старіння амарантової та льняної олій проводилось в лабораторії відділу спеціальних досліджень НДЕКЦ

при ГУМВС України в Одеській області атестованій ДП «Одесастандартметрологія» (свідоцтво про атестацію № РО-306/2010). Для встановлення якісного складу об'єкту і кількісного вмісту речо-

Рис. 3. Хромато-мас спектр окисленої амарантової олій (Пч-12)

Рис. 4. Хромато-мас спектр окисленої льняної олій (Пч-12, 7) [5].

вин, проводилося дослідження хромато-мас-спектрометричним методом. Для проведення дослідження частка зразка омилалась та екстрагувалась гексаном, для подальшого аналізу неомилляемих речовин. Частка зразка піддавалась перетерифікації метилатом натрію, для встановлення фосфоліпідного складу органічних кислот. Отримані зразки аналізували на хроматомас-спектрометрі Agilent 6890 N/5975 Inert GC/MS System з капілярною колонкою HP-1MS, довжиною-30м, діаметр-0,25мм, фаза-0.25 мкм., газ-носії-гелій, іонізація-електронним ударом, енергія іонізації-70eV, температура іонного джерела T-230 C; температура квадруполю T-150C. Отримані хроматограми оброблялися за допомогою бібліотеки мас-спектрів NISTv2.0. Фіксація і друк зображень проводилися з використанням цифрової камери «Canon A-3100 IS», принтера «Canon MF-3228».

В результаті автоматизованого пошуку з використанням ПЗ «NIST MS Search Program» були ідентифіковані наступні речовини: сквален, токоферол, токотриенол, лінолієва, ліноленова, олеїнова, арахідонова кислоти, та інші речовини. Для встановлення кількісного складу сквалену, токоферолу, токотриенолу, лінолієвої, ліноленової, олеїнової кислот, використовувався метод внутрішнього стандарту за допомогою калібрувальних графіків. Результати показані на малюнках 1-2.

Встановлений таким чином кількісний вміст речовин в свіжій амарантової олії, склав (% мас): сквалену 7,6 %, токотриенолу (вітаміну E) 1,1 %, олеїнової (Омега-9) кислоти 40 %, лінолевої (Омега-6) кислоти 28 %, альфа-ліноленової (Омега-3) кислоти 7 %. Також встановлена наявність арахідонової кислоти, кількісний вміст якої встановити не вдалось.

В свіжій лляної олії вміст речовин склав (% мас): токоферолу (вітаміну E)

1,1 %, олеїнової (Омега-9) кислоти 20 %, лінолевої (Омега-6) кислоти 28 %, альфа-ліноленової (Омега-3) кислоти 57 %.

Хроматомас-спектрометричним аналізом нами також був проведений якісний аналіз летких компонентів, що утворюються при окисленні лляної та амарантової олій (Малюнки 3-4).

Підтверджено [4], що одними з основних вторинних продуктів окислення в лляній олії є E-2,4-гептадиеналь, 3,5-октадиен-2-ОН і E-2,4-декадиеналь, в амарантовій- E-2,4-декадиеналь. Отримані дані можуть бути використані для розробки експрес-методів контролю якості рослинних олій.

При аналізі окисленої амарантової олії були виявлені наступні карбонільні з'єднання: гептаналь, 2гептеналь (E), 2,4-декадиеналь. Пік сквалена і токотриенула також суттєво зменшується.

В процесі окислення лляної олії пік г-токоферол зменшується відносно загальної площі піків, тоді як фіксувалися піки речовин різної площі — 2,4-октадиеналь (E), 2-гептеналь (Z), 2,4-гептадиеналь (E), 3,5-октадиен-2-он, 2-деценаль (E) 2,4-декадиеналь [4].

Метод хромато-маспектроскопії може бути використаний для оцінки концентрації карбонільних з'єднань, у тому числі токсичних або з низьким порогом чутливості олій, що утворюються при окисленні. Потенційно перспективним видається застосування цього методу для встановлення термінів придатності харчових олій.

Характеристика окислювального псування рослинних олій що використовуються в фармакології обмежується показником П.ч. (не більше 10 ммоль акт.О/кг), кислотним числом і органолептичною оцінкою [5]. При цьому не враховується жирнокислотний склад олій, зокрема, присутність легко окислюваних щ-3 кислот. Зі збільшенням

міри ненасиченості швидкість утворення радикалів жирних кислот і подальшої взаємодії з киснем значно збільшується. В той же час, гідроперекиси ПНЖК, що утворюються, особливо щ-3 кислот, нестійкі і зазнають деструкцію до вторинних продуктів окислення, зокрема, альдегідів і кетону, що характеризуються показником "анізидинове число".

Результати аналізу показали що вміст ліноленової кислоти в амарантових і льняних оліях коливався в інтервалі 7-57 % до суми жирних кислот, токоферолов 53-69 мг/100 г олії;

Висновки

1. Дослідження показали різну стабільність олій в умовах експерименту. Перекисні числа льняної олії за час експерименту зросли для зразків: від 1,5 до 12,8; ммоль акт.О/кг відповідно, а у амарантової олії с0, 9 до 12, 1; ммоль акт.О/кг.
2. Підтверджено, що одними з основних вторинних продуктів окислення в лляній олії є Е-2,4-гептадиеналь, 3,5-октадиен-2-ОН і Е-2,4-декадиеналь, в амарантовій- Е-2,4-декадиеналь. При аналізі окисленої амарантової олії були виявлені наступні карбонільні з'єднання: гептаналь, 2гептеналь (Е), Е- 2,4-декадиеналь. Пік сквалена і токотриенола також суттєво зменшується.
3. Отримані дані можуть бути використані для розробки експрес-методів контролю якості рослинних олій.

Література

1. Guillen M.D., Cabo N. Fourier transform infrared spectra data versus peroxide and anisidine values to determine oxidative stability of edible oils.. 2002. Food Chem. 77: 503-10.
2. Silva F.A.M., Borges F., Ferreira M.A Effects of phenolic propyl esters on the oxidative

stability of refined sunflower oil. 2001. J. Agric. Food Chem. 49: 3936-41.

3. М.А. Забежинский, В.Н. Анисимов. Продукты окисления жирных кислот пищи и опухолевый рост. Вопросы онкологии. 1998. т.44, №1, с.23-25.
4. О.И. Шадыро, А.А. Сосновская, И.П. Едимечева, Н.И. Островская. Окислительная устойчивость льняного масла при хранении. // Масложировая промышленность. №5. 2010. с.26-28.
5. Н.А. Ротина, В.В. Ладыгин, А.Н. Лисицын. Анализ изменения качественного состава растительных масел в процессе окисления методом ГЖХ (масс-селективный детектор). // Материалы X международной конференции «Масложировая индустрия-2010», 27-28.10.2010 г., Санкт-Петербург, с.176-179.

References

1. Guillen M.D., Cabo N. Fourier transform infrared spectra data versus peroxide and anisidine values to determine oxidative stability of edible oils.. 2002. Food Chem. 77: 503-10.
2. Silva F.A.M., Borges F., Ferreira M.A Effects of phenolic propyl esters on the oxidative stability of refined sunflower oil. 2001. J. Agric. Food Chem. 49: 3936-41.
3. M.A Zabezhinsky, V.N. Anisimov. Food fatty acid oxidation products and tumor growth. Oncology issues. 1998. v. 44, No. 1, pp. 23-25.
4. O.I. Shadyro, A.A. Sosnovskaya, I.P. Edimecheva, N.I. Ostrovskaya. Oxidative stability of linseed oil during storage. // Oil and fat industry. No. 5. 2010.S. 26-28.
5. N.A. Rotina, V.V. Ladygin, A.N. Lisitsyn. Analysis of changes in the qualitative composition of vegetable oils during oxidation by GLC (mass-selective detector). // Materials of the X international conference "Fat-and-Oil Industry-2010", October 27-28, 2010, St. Petersburg, p. 176-179.

*Впервые поступила в редакцию 27.02.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*